

Desenvolvimento de Software para Conscientização e Descarte Correto do Lixo Eletrônico

Autores: ¹ Cristiano Carvalho, ² Joabe Benção, ³ Lucas Fernandes, ⁴ Rafael Fachinelli,
⁵ Thalles Sato.

Fatec Ferraz De Vasconcelos - Rua Carlos de Carvalho, 200, Ferraz de Vasconcelos –
SP, Brasil – enaturalist.fatec@gmail.com

Orientador: Wilson da Silva Lourenço

RESUMO

O crescente uso de eletrônicos e artigos tecnológicos trouxe um novo tipo de lixo para o meio ambiente conhecidos como lixos eletroeletrônicos (e-waste) e o questionamento do que fazer com eles. Este artigo objetivou identificar as graves consequências deste tipo de material e identificar meios ideais de promover a conscientização para descarte correto deste tipo de resíduo. Trata-se de uma pesquisa métodos quali-quantitativos, onde a coleta de dados ocorreu meio de survey junto a 96 respondentes; o objetivo da pesquisa foi compreender a maneira das pessoas pensarem sobre lixo eletrônico e quais são os mecanismos já existentes de descarte e coleta dos materiais para propor um sistema que dê suporte especializado às necessidades do tema. Concluiu-se que o desenvolvimento de um software é o melhor meio de gerar conscientização e alcançar praticidade para os usuários na tratativa do problema apresentado no tema.

Palavras-chaves: E-waste, Lixo eletrônico, Meio ambiente, Software.

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

ABSTRACT

The growing use of electronics and technological items has brought a new kind of waste into the environment known as e-waste and the question of what to do with it. This article aimed to identify the serious consequences of this type of material and to identify ideal means of raising awareness for proper disposal of this type of waste. This is a quantitative research, where data collection occurred through a survey of 96 respondents; the aim of the research was to understand the way people think about e-waste and what are the existing mechanisms for the disposal and collection of materials to propose a system that gives specialized support to the needs of the subject. It was concluded that the development of a software is the best way to generate awareness and reach practicality for users in dealing with the problem presented in the theme.

Keywords: E-waste, Junk, Environment, Software.

1 INTRODUÇÃO

O e-waste é definido como todo equipamento eletroeletrônico descartado ou fora de uso (WANG et al., 2011). Dentre os tipos de lixo eletrônico, podemos citar: monitores de computador, telefones celulares e baterias, computadores, televisores, câmeras fotográficas, impressoras, entre outros equipamentos eletrônicos comuns, é o resíduo que apresenta maior tendência de crescimento no planeta (GREENPEACE, 2005). Em geral, esses equipamentos são descartados quando apresentam algum defeito ou se tornam obsoletos, podendo se tornar um grande problema quando o descarte é realizado de maneira incorreta. A continuidade no consumo desenfreado de produtos elétricos e eletrônicos pode gerar problemas ambientais graves, seja pelo status quantitativo e qualitativo do resíduo gerado ou daquele que está por vir.

O Brasil é o maior produtor per capita de resíduos eletrônicos de computadores pessoais entre os países emergentes (0,5 kg/ano). Da mesma forma, o país é campeão quanto à falta de dados e estudos sobre produção, reaproveitamento e reciclagem de eletroeletrônicos. O contato com resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) pode levar à contaminação ambiental por poluentes orgânicos persistentes (POPs) e metais pesados 8-10, entre eles o Hg metálico, cádmio, arsênio, cobre, chumbo e alumínio, entre outras, que penetram no solo e nos lençóis freáticos (Magalhães, 2011).

À medida que esse resíduo é descartado indiscriminadamente, quase sempre no lixo doméstico é encaminhado aos aterros sanitários, quando expostos a céu aberto, substâncias tóxicas podem ser liberadas, contaminar o solo, lençóis freáticos, ar, ser humano, animais e plantas. Grande parcela populacional desconhece o risco e o perigo potencial que representa o despejo desordenado de equipamentos elétricos e eletrônicos no meio ambiente.

A tecnologia da informação (TI) é essencial para as organizações por configurar-se em uma ferramenta de potencial estratégico que agrega valor com ganhos de desempenho e produtividade (JOSÉ, 2001); o desenvolvimento de um software interativo e informativo é o melhor meio de estabelecer a relação com os cidadãos e usuários, onde o incentivo a prática correta de descarte do lixo eletrônico pode ser

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

executado de forma prática e mais eficaz. O software irá dispor de gráficos e tabelas informando sobre os perigos do lixo eletrônico, e qual é a melhor tratativa para cada tipo de resíduo; também

estarão disponíveis a localização de ecopontos na região e jogos para interagir com os usuários.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Lixo Eletrônico

O termo lixo eletrônico se refere a todo e qualquer produto que possua placa eletrônica como: celulares, TVs, rádios, micro-ondas entre outros.

Esses eletrônicos possuem materiais extremamente tóxicos para o ser humano e para o meio ambiente, podendo causar graves doenças e contaminações que levam à morte (como o câncer) tanto a pessoa quanto o solo em que entrou em contato com o elemento químico; os elementos químicos mais presentes nesses produtos e prejudiciais à saúde são: chumbo, bromo, mercúrio e cádmio.

O Brasil é o país que mais descarta computadores pessoais per capita: 0,5 kg por habitante, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). Na China, segundo país que mais acumula lixo eletrônico (atrás apenas dos Estados Unidos), é de 0,2 kg por pessoa” (FREITAS, 2012). Há agências requisitando às empresas que elas lidem com os seus produtos tóxicos, dando destinos apropriados a eles e também vários empresários deram depoimentos a favor de investimentos em prol da reciclagem dos aparatos tecnológicos. Esse processo é conhecido como logística reversa. No entanto, essa é uma responsabilidade de todos. No Estado de São Paulo, o governo estimula as empresas a criarem seus próprios sistemas de coleta. pela internet, é possível saber onde estão e ver que tipo de produto pode ser descartado.

Há várias ONGs e cooperativas que também recebem estes materiais, assim como catadores autônomos. O que é lixo para uns, é transformado em renda para muitos outros. Então, a regra é clara: todo mundo precisa fazer a sua parte para garantir um futuro sustentável a todos.

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

“No mundo todo, são geradas 40 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos anualmente, sendo que apenas 10% passam por reciclagem de forma apropriada” (FREITAS, 2012). A Agência de Proteção do Meio Ambiente dos EUA estima que no país três quartos dos computadores vendidos estejam empilhados em garagens, e quando

jogados fora acabam em campos abertos ou incinerados e mais recentemente exportado para a Ásia e África (GREENPEACE, 2009).

O destino do lixo eletrônico é um grande problema, e muito pouco se divulga a este respeito, assim grande parte desses equipamentos acaba indo para o lixo comum e conseqüentemente para os lixões e aterros sanitários, contaminando o meio ambiente.

Frente aos dados apresentados viu-se um campo para realizar esta pesquisa afim de compreender os meios e fins no tocante aos processos realizados no descarte do lixo eletrônico e apresentar novos meios para propagar os ideais de descarte correto, otimizados e eficientes.

2.2 Software

Os sistemas de informação tornaram-se uma das principais tecnologias computacionais capazes de propagar de maneira rápida, fácil e segura as informações necessárias para mediar a aprendizagem e auxiliar os profissionais no processo de trabalho. Estes, enquanto instrumentos de trabalho na saúde, são importantes recursos de apoio às ações administrativo burocráticas e àquelas ancoradas em conhecimentos técnico-científicos, sobretudo as que dependem de informações atualizadas (Benito, 2009).

A tecnologia da informação representa, portanto, uma ferramenta que pode disponibilizar maior facilidade na realização de trabalhos relacionados a divulgação e propagação de ideias, como a do descarte correto do lixo eletrônico, relacionado ao tema desta pesquisa.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Procedimentos metodológicos representam a escolha do método dedutivo ou indutivo, bem como as tipologias de pesquisa como instrumentos a serem utilizados no **“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”**

desenvolver da pesquisa, logo nesta seção serão mostrados quais foram os métodos realizados pelos pesquisadores para obter dados sobre o tema lixo eletrônico.

Os dados da pesquisa possuem a característica aplicada e conseqüentemente o método dedutivo, pois após serem processados em informações, podemos obter conclusões para que o tema lixo eletrônico seja tratado com mais responsabilidade.

O estudo foi realizado utilizando métodos quali-quantitativos, isso significa que os dados gerados são capazes de fornecer compreensão e explicação específica sobre o tema.

Podemos cruzar conclusões para propor uma solução adequada ao problema da falta de conscientização e descarte incorreto do lixo eletrônico.

O procedimento técnico utilizado para coleta de dados foi por meio de survey criada e distribuída pelo Google Forms, a mesma foi utilizada por ser um método de pesquisa social que utiliza técnicas estatísticas, gerando assim dados levantados diretamente pelo contato humano.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a consciência dos problemas e riscos que o lixo eletrônico pode causar se negligenciado o descarte correto dele, foi realizada uma pesquisa onde os dados são baseados nas respostas de aproximadamente cem (100) pessoas do Brasil inteiro que forneceram respostas pessoais a respeito da cidade onde moram.

Gráfico 1 – Qual cidade você mora?

Qual cidade você mora?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Observando o gráfico 1 e considerando as pessoas como representantes de suas cidades, é revelado que neste estudo aproximadamente 50% são de qualquer estado e região do Brasil, e os outros 50% são especificamente da região do Alto Tietê em São Paulo. O foco dos pesquisadores atinge 10 cidades (cidades da região do Alto Tietê), onde é o ponto de partida para desenvolvimento da solução.

Gráfico 2 – Sua cidade possui local para coleta do lixo eletrônico?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Observando o gráfico 2, concluímos que mais da metade das pessoas não possuem informação suficiente a respeito dos ecopontos da cidade onde moram. Isso comprova dois fatos. Primeiro, as pessoas não possuem interesse na relevância do tema deste artigo e segundo, está havendo falha na comunicação do governo com a população a respeito dos ecopontos. Também temos 20,21% onde as pessoas responderam que sua cidade não possui local correto para descarte do lixo eletrônico.

Então, se observarmos temos 80,85% das pessoas sem estar dando o fim correto aos seus eletrônicos descartados e somente 19,15% afirmando que ao menos sua cidade possui pontos de coleta deste material.

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

Gráfico 3 – Para onde você leva seu lixo eletrônico?

Fonte: Elaborado pelos autores.

No gráfico 3, podemos observar que aproximadamente 45% das pessoas guardam eletrônicos que não utilizam mais em suas casas. Nisso podem surgir riscos à saúde dependendo do local em que é armazenado esse lixo eletrônico, além de ocupar espaço e ter matéria prima imobilizada. Cerca de 25% descartam o lixo eletrônico com substâncias extremamente tóxicas no lixo comum., e apenas 20,21% dos que responderam à pesquisa dizem que descartam o lixo eletrônico no local preparado para receber este tipo de material.

5 DESENVOLVIMENTO

Partindo das informações obtidas nesta pesquisa, foi desenvolvido um software chamado eNat, uma solução otimizada e de qualidade como resposta aos problemas até aqui apresentados no tema.

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

O eNat consiste em um aplicativo interativo para conscientização a respeito dos graves problemas que o lixo eletrônico pode causar se descartado incorretamente.

Tanto o software administrativo quanto o aplicativo deverão utilizar o mesmo banco de dados, seja por meio do consumo da mesma API ou modelagem das informações.

5.1 Aplicativo eNat

O aplicativo possui informações de como identificar o lixo eletrônico, estatísticas, gráficos de comparações, imagens de antes e depois do lixo eletrônico, jogos interativos sobre o tema e um mapa para localização de ecopontos; o desenvolvimento deste aplicativo é fundamental para a conscientização da sociedade a respeito do lixo eletrônico, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental e melhorar a saúde pública.

Esta ferramenta de interface intuitiva mostra ao usuário a maneira correta de lidar com seus aparelhos, possibilitando a abertura de cadastro para doações de eletrônicos em bom estado de funcionamento, localização de ecopontos mais próximos, aprendizado sobre o tema através de jogos e muitas outras informações contidas no próprio aplicativo.

O eNat deverá ser persuasivo o suficiente para convencer o usuário dos graves problemas que o lixo eletrônico pode causar se descartado incorretamente, além de demonstrar a maneira correta de se realizar o descarte do lixo eletrônico. O programa deverá apresentar meios visuais e gráficos afim de garantir a eficiência da propagação dos conhecimentos a respeito do problema abordado.

5.2 Sistema Administrativo eNat

No sistema administrativo podemos ter acesso a ferramentas de controle dos ecopontos cadastrados por cidade, pessoas cadastradas para realizar doações, lançamento de lixo eletrônico descartado em cada ecoponto (por Kg) e visualização e divulgação do ranking de cidades que mais coletam lixo eletrônico.

Ao iniciar o software, será aberta a tela inicial, onde são exibidas todas a funções e telas do sistema, sendo elas: Ecopontos, Administradores, Cidades, Doações,

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

Instituições e Configurações. Cada tela apresenta uma possibilidade e experiência diferente para o administrador.

Todas as informações a serem apresentadas aos usuários no Software eNat deverão ser passíveis de cadastro, edição, visualização e remoção por conta dos administradores.

5.3 Ferramentas Utilizadas

As ferramentas e tecnologias escolhidas para desenvolvimento do software são baseadas em soluções Java, utilizando a IDE NetBeans 8.2 como ferramenta de apoio junto a linguagem. Para conexão com banco de dados, será utilizada a linguagem SQL junto com o SGBD MySQL.

Figura 1 - Logo Linguagem Java

Fonte: <https://logodownload.org/java-logo/>

5.3.1 Java

Java é uma linguagem de programação de computador de uso geral que é concorrente, baseado em classe, orientado a objetos, e projetado especificamente para

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

ter como poucas dependências de implementação possível. Destina-se a permitir que os desenvolvedores de aplicativos “escrevam uma vez, execute em qualquer lugar” (WORA), o que significa que o código Java compilado pode ser executado em todas as plataformas que suportam Java sem a necessidade de recompilação.

Figura 2 - Logo NetBeans

NetBeans

Fonte: <https://pngimage.net/netbeans-logo-png-5/>

O NetBeans IDE permite o desenvolvimento rápido e fácil de aplicações desktop Java, móveis e Web e também aplicações HTML5 com HTML, JavaScript e CSS. O IDE também fornece um grande conjunto de ferramentas para desenvolvedores de PHP e C/C++. Ela é gratuita e tem código-fonte aberto, além de uma grande comunidade de usuários e desenvolvedores em todo o mundo.

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

Figura 3 - Logo SQL

Fonte: <https://www.cleanpng.com/png-microsoft-azure-sql-database-microsoft-sql-server-3715102/>
5.3.2 SQL

Structured Query Language, ou Linguagem de Consulta Estruturada ou SQL, é a linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional. Muitas das características originais do SQL foram inspiradas na álgebra relacional.

Figura 4 - Logo MySQL

5.3.4 MySQL

Fonte: <https://seeklogo.net/mysql-in-eps-format-5459.html>

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto usado na maioria das aplicações gratuitas para gerir suas bases de dados. O serviço utiliza a linguagem SQL (Structure Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada), que é a linguagem mais popular para inserir, acessar e gerenciar o conteúdo armazenado num banco de dados.

6 CONCLUSÃO

Após observar os dados da pesquisa e desenvolver um sistema de apoio dedicado ao tema lixo eletrônico, não podemos deixar de pensar que a tecnologia ao mesmo passo que nos ajuda em muitas tarefas do dia-a-dia, também pode nos prejudicar se não pararmos para pensar maior que nós mesmos. Após desfrutar dos benefícios dos eletrônicos, devemos descartá-los de forma responsável para que algo bom não se torne ruim. Também se tratando da tecnologia da informação no quesito de desenvolvimento de software, não devemos esquecer que um dos seus princípios de ter sido criada é servir à humanidade no que ela necessita e não somente oferecer diversão como os jogos, filmes e outros passa-tempos.

REFERÊNCIAS

EDUCAÇÃO. **Lixo Eletrônico: O que é e onde descartar o lixo eletrônico.**

Disponível em: <<https://www.educacao.cc/ambiental/lixo-eletronico-o-que-e-e-onde-descartar-o-lixo-eletronico/>>. Acesso em: 10 set. 2019.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Lixo eletrônico: a importância do descarte correto.** 2018. Disponível em: <<http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lixo-eletronico-conheca-importancia-de-descartar-corretamente/>>. Acesso em: 8 mar. 2019.

USP. **Lixo eletrônico: o que fazer com ele.** 2011.

Disponível em: <<https://www5.usp.br/2549/lixo-eletronico-o-que-fazer-com-ele/>>. Acesso em: 10 set. 2019.

FLOREST, FELIPE. **Quase todo lixo eletrônico do Brasil é descartado de maneira errada.** 2018. Disponível em: <<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2018/05/quase-todo-lixo-eletronico-do-brasil-e-descartado-de-maneira-errada.html>>. Acesso em: 10 set. 2019.

Cidades Inteligentes. **Brasil é o segundo maior produtor de lixo eletrônico da América.** 2018. Disponível em: <<https://ci.eco.br/brasil-e-o-segundo-maior-produtor-de-lixo-eletronico-da-america>>. Acesso em: 16 maio. 2019.

FELIPE, MATHIAS. **Brasil é o lixo líder de produção de lixo eletrônico da América Latina.** 2018. Disponível em: <<https://www.techtodo.com.br/noticias/2018/09/brasil-e-o-lider-de-producao-de-lixo-eletronico-na-america-latina.ghtml>>. Acesso em: 10 set. 2019.

BARBOSA, VANESSA. Exame Brasil. **Brasil gerou 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico em 2016.** 2018. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-gerou-15-milhao-de-toneladas-de-lixo-eletronico-em-2016/>>. Acesso em: 10 set. 2019.

BENITO, Licheski AP. **Sistemas de Informação apoiando a gestão do trabalho em saúde.** 2009. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/reben/v62n3/18.pdf>>. Acesso em: 18 set. 2019.

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

O. Osibanjo; I.C. Nnorom. **The challenge of electronic waste (e-waste) management in developing countries.** 2007. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734242X07082028>. Acesso em: 18 set. 2019.

GREENPEACE. **Where does e-waste end up.** 2009. Disponível em: <https://www.greenpeace.org/archive-international/en/campaigns/detox/electronics/the-e-waste-problem/where-does-e-waste-end-up/> Acesso em: 18 set. 2019.

WANG, Z. **Determination of polybrominated diphenyl ethers in soil and sediment from an electronic waste recycling facility.** 2005. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653505005588> Acesso em: 18 set. 2019.

MAGALHÃES, DIEGO. **Dimensões de Consciência dos Consumidores no Processo de Reciclagem do Lixo Eletrônico (E-WASTE).** 2014. Disponível em: <http://revistagt.fpl.edu.br/get/article/view/699> Acesso em: 16 set. 2019.

JOSÉ, FERNANDO. **O papel da tecnologia da informação (TI) na estratégia das organizações.** 2001.

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2001000200005 Acesso em: 18 set. 2019.

FREITAS, ROSANA. **Veja onde descartar objetos obsoletos, como celulares e lâmpadas.** 2011. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/925015-vejaonde-descartar-objetos-obsoletos-como-celulares-e-lampadas.shtml>. Acesso em 16 set. 2019.

USP. **Lixo eletrônico: o que fazer com ele.** 2011.

Disponível em: <https://www5.usp.br/2549/lixo-eletronico-o-que-fazer-com-ele/>. Acesso em: 8 mar. 2019.

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”

“O conteúdo expresso no trabalho é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).”